

2
0
2
5

№ 1

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy,
innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid
ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari

Muhandislik va Iqtisodiyot

*Elektron nashr,
299 sahifa, yanvar, 2025-yil.*

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Muhandislik va Iqtisodiyot

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Milliy iqtisodiyotni rivojlantirishda xorijiy investitsiyalarni jalb etishning mazmun-mohiyati va nazariy asoslari.....	16
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li	
Muqobil energiyalarni tadqiq etish ilmiy – amaliy markazi.....	22
Mingyosharov Shahboz Sadillo o'g'li, Eshqulov Muhridin Urozboy o'g'li	
Ishlab chiqarish hisobining ayrim masalalari	28
Sidikov Nizomiddin G'ulomovich	
Совершенствование практики кредитования субъектов предпринимательства коммерческими банками.....	31
Джаббаров Алишер Кайимович	
Получение новых свойств соусов-паст за счёт добавления муки пророщенной крупы маш (vigna radiata)	37
Эрматов Отабек Сайитович, Холдоров Баходир Баратович, Додаев Кучкор Одилевич	
Ta'lim xizmatlari bozorida innovatsion marketing strategiyalardan foydalanish	41
Shaxobiddinova Malohat Zaynilobiddin qizi	
Transport vositalari sanoatini texnik transformatsiyalashda venchur iqtisodiyoti masalalari.....	47
Siddiqjanov Samandar Sohibjon o'g'li	
Исследование основные характеристики алюмосодержащие коагулянтов.....	53
Махмудов Мухтор Жамолович, Ҳайдаров Бекзоджон Абдумалик ўғли	
Kompressor stansiyalarda gaz haydash agregatlarining ishini optimallashtirish.....	62
Umarov Alixan Axmadovich	
Исследования условия процесса получения дорожных битумов на основе нефтяного сырья.....	75
Хужакулов Азиз Файзуллаевич, Абдуллаева Шохиста Шухратовна	
O'zbekistonda turistlarga ovqatlanish xizmatlarini ko'rsatishni rivojlantirishning boshqaruv mexanizmini takomillashtirish	81
Maxmadiyeva Charos Xayrullayevna	
Tijorat banklari tizimi barqarorligining nazariy asoslari.....	85
N.Q.Xolov	
G'o'zaning yangi tizmalarini tola sifati ko'rsatkichlari bo'yicha baholash.....	90
Boltaboev Xusniddin Abdig'anievich	
Sug'oriladigan tomorqa xo'jaligida yerdan foydalanishning xorij tajribalari.....	94
Haydarov Zafar Qahramonovich	
Энергоэффективность промышленности в современных условиях: концептуализация понятия и эмпирический анализ	99
Хамдамова Гавхар Абсаматовна	
Milliy korporativ boshqaruv tizimini xalqaro standartlar va zamonaviy ilg'or amaliyot asosida rivojlantirish.....	106
Ergashev Axmadjon Maxmudjon o'g'li, Mirobidov Mirzohid Yaxyoyevich	
Axborotlarni uzatishda tarmoqqa bo'ladigan tahdidlar.....	111
Sayidov Nozimjon Abdulnosirovich, Burhanova Zulhumor Odiljon qizi	
Namangan viloyat iqtisodiyotida mehnat resurslarini shakllantirish va ulardan foydalanish samaradorligini oshirish.....	117
Shermatov G'ofurjon G'ulamovich, Marupova Mohina Abduvoyit qizi	

Fuqarolik jamiyati institutlarini qo'llab-quvvatlashda davlat subsidiyasining o'rni.....	122
Xusanov Otabek Nishonovich	
Перспективы внедрения исламских финансовых продуктов в узбекистане.....	128
Абдусоидова Гуландом Абдурашид кизи	
Tadbirkorlik subyektlari faoliyatida xalqaro standartlarni joriy etish metodologiyasi	135
Oqboyev Alisher Rasuljanovich	
Davlat xaridlarida narx differensial indeks: o'zbekiston amaliyotida regressiyaviy tahlil va iqtisodiy xulosalar.....	140
Majidov Nizom Baxramovich	
Mahalliy budjetlar moliyaviy mustaqilligini ta'minlashning ilg'or xorij tajribasi va undan O'zbekistonda foydalanish istiqbollari	146
Kudaybergenova Guzal	
Raqamlashtirish sharoitida tijorat banklarning depozit operatsiyalarini takomillashrish.....	151
Xudayarov Oybek Odilovich	
Mamlakatning eksport-import salohiyatini oshirish asosida barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlash.....	157
Raximov Eshmurod Normuradovich	
O'zbekiston respublikasi qishloq xo'jaligi iqtisodiyotida investitsiyadan samarali foydalanish.....	163
Elboyeva Shaxzoda Olim qizi	
Sanoat korxonalarida tashqi iqtisodiy faoliyatini moliyaviy salohiyatini ta'minlash mexanizmi	168
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Xizmat ko'rsatish korxonalarida resurslardan oqilona foydalanish yo'llari	176
Seytnazarov Berdibek Ametbekovich	
Public-private partnership: essence, functions and world practice	179
Ataniyazova Maksuda Baltabayevna	
Kichik biznes firmalarining ilmiy-nazariy asoslari	185
Berdiyeva Dilfuza Axatovna, Akramov Ruslan G'ayrat o'g'li	
Atrof-muhitni muhofaza qilish, qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanish va barqaror rivojlanish imkoniyatlarini o'rganish.....	190
Egamberdiyev Humoyun	
Texnik va yuk stansiyalarda stansiya texnologik markazi operatori ish faoliyatini takomillashtirish.....	195
Bo'riyev Shuxrat Xamroqul o'g'li	
Raqamlashtirish sharoitida tijorat banklarning depozit operatsiyalarini takomillashrish.....	201
O.O.Xudayarov	
Donni sovuq konditsionerlash qurilmasining xo'jalik sinovlari va uning iqtisodiy samaradorligi.....	207
Akramova Gulhayo Abidovna	
Mamlakatimizda innovatsion bank xizmat turlarini joriy etish: zamonaviy yondashuv va istiqbollar	218
Mo'minova Ma'suda Baxtiyarovna	
Korxonalarining innovatsion faoliyatini moliyalashtirish bo'yicha rivojlangan mamlakatlar tajribasi	223
Shomansurova Zilola Abduvaxitovna	
Роль предприятий общественного питания в осуществлении социальной политики государства в условиях развития инновационной экономики	231
Зайналова Камола Нодировна	

Barqaror rivojlanishda hududiy resurslardan samarali foydalanish	237
Baxtiyorova Dildora	
Boshqaruvning tashkiliy tuzilmasi va qaror qabul qilish tuzilmalarini tadqiq qilish va loyihalashtirish	243
Elmurodov Shohzod Shavkatovich	
Mechanisms and business environment for the development of small business and private entrepreneurship in Uzbekistan	252
Abduvohidov Behzod xxx	
IT xizmatlar eksportini moliyaviy ta'minotini takomillashtirish	257
Jumaboyev Akmaljon Sheraliyevich	
Sug'urtada anderrayting xizmatini xorij tajribasidan foydalanish.....	264
Mirzoyev Sayfullo Fayzulloyevich	
Бизнес-анализ и оптимизация механизма коммерциализации научно-инновационных разработок организации	270
Бобокулов Шохрух, Кунгратов Ильмурод Кузибай угли	
Ko'chmas mulk qiymatini baholashning xorijiy tajribalaridan foydalanish imkoniyatlari.....	276
Ishonqulov Nizamjon Fayzullaevich	
Klasterlar iqtisodiy nochorligining oldini olish yo'llari.....	287
Dusmuratov Radjabay Davlatbaevich	
Tijorat banklari foiz siyosatini xorij tajribasi asosida takomillashtirish	293
Orifova Dilnoza Obid qizi	

TIJORAT BANKLARI FOIZ SIYOSATINI XORIJ TAJRIBASI ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH

Orifova Dilnoza Obid qizi

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti tayanch doktoranti
ORCID 0009-0004-5727-9011

Annotatsiya: Mazkur maqolada tijorat banklari foiz siyosatini amerika tajribasi asosida takomillashtirish masalalari yoritilgan bo'lib, bunda asosiy e'tibor Amerika "prime rate" stavkasiga qaratilgan. Stavkaning mohiyati, o'ziga xos jihatlari, o'zgarishining iqtisodiyotga, xususan banklar faoliyatiga ta'siri o'rganilgan bo'lib tegishli taklif va tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: foiz siyosati, "prime rate" stavkasi, Federal Rezerv tizimi, Federal fond stavkasi, inflyatsiya, likvidlik, investitsiya, banklararo foiz stavkasi.

Abstract: This article covers the issues of improving the interest policy of commercial banks based on the American experience, with the main focus on the Prime Rate of America. The nature of the rate, its specific aspects, the effect of its change on the economy, especially on the activity of banks, have been studied, and appropriate suggestions and recommendations have been made.

Keywords: interest rate policy, base rate, Federal Reserve, Federal funds rate, inflation, liquidity, investments, interbank rate.

Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы совершенствования процентной политики коммерческих банков на основе американского опыта, при этом основное внимание уделяется американскому «Prime Rate». Изучены природа ставки, ее особенности, влияние ее изменения на экономику, особенно на деятельность банков, и сделаны соответствующие предложения и рекомендации.

Ключевые слова: процентная политика, базовая ставка, Федеральная резервная система, ставка по федеральным фондам, инфляция, ликвидность, инвестиции, межбанковская процентная ставка.

KIRISH

Tijorat banklarining foiz siyosati moliya bozorining barqaror ishlashi va iqtisodiy o'sishga xizmat qiluvchi muhim vositalardan biridir. Amerika Qo'shma Shtatlari (AQSh) tajribasi bu sohada samaradorlikni oshirishning ilg'or namunalaridan hisoblanadi. Ushbu maqolada AQSh tijorat banklari foiz siyosatining o'ziga xos jihatlari va "Prime rate" stavkasining mohiyati, ishlash mexanizmi, xususiyatlari hamda unga ta'sir etuvchi omillar yoritilgan.

Markaziy bankning asosiy foiz stavkasi tijorat banklarining foiz siyosatiga bevosita ta'sir qiladi. Xorijiy tajriba esa bu siyosatni takomillashtirish uchun muhim hisoblanadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Iqtisodchi olimlardan Prafulla G. Nabar, Sang Yong Park va Anthony Saunders o'zlarining tadqiqotlarida "Prime rate" stavkasi o'zgarishini aksiyalar bahosiga ta'sirini tahlil qilishgan[1]. Jianzhou

Zhu, Manfen Chen, Wanli Li kabi olimlar esa ushbu stavkani pul bozoriga ta'sirini o'rganishgan[2].

Joseph Friedman, Yochanan Shachmurove tadqiqotlarida Amerika Federal Zaxira siyosati o'zgarishini "prime rate" stavkasiga ta'sirini tadqiq etadi. 1994-yil o'rtalarida Federal fond stavkasini (Federal Fond rate) targetlash jarayonida tijorat banklarining monetar siyosatdagi o'zgarishlarga bildirgan aks ta'sirini o'rgangan[3]. Ya'ni banklar 1994-yildan keyin "prime rate" stavkasini Federal Zaxira stavkasiga 3 % ni qo'shish orqali hisoblash usulidan foydalana boshladi.

Mechael A. Goldberg "Praym-reyt o'zgarishing pul bozoriga ta'siri" nomli maqolasida so'nggi o'n yillikdagi asosiy stavka va pul bozori stavkalari o'rtasidagi munosabatlar ko'rib chiqiladi[4].

TADQIQOT METADOLOGIYASI

Ushbu maqolada kuzatish, ma'lumotlarni yig'ish, umumlashtirish, taqqoslash kabi usullardan foydalanildi hamda iqtisodchi olimlarning ilmiy tadqiqotlari, tegishli huquqiy-me'yoriy hujjatlar o'rganib, sohaga doir muammolar yuzasidan xulosa va takliflar ishlab chiqildi.

TAHLIL VA NATIJLAR

AQSh tijorat banklari praym-reytinga asoslangan dinamik foiz siyosatini qo'llaydi. Federal Rezerv tizimi asosiy stavkani o'zgartirganida, tijorat banklari foiz stavkalarini unga moslashtiradi. Bu yondashuv kredit berish sharoitlarini tezkor o'zgartirish imkonini beradi.

Praym-reyt (inglizcha: *Prime Rate*) tijorat banklari tomonidan eng yaxshi mijozlariga, ya'ni moliyaviy holati barqaror va ishonchli mijozlarga taqdim etiladigan minimal foiz stavkasi. Bu stavka ko'pincha boshqa kredit stavkalari uchun asos sifatida ishlatiladi. Praym-reyt asosan markaziy bankning asosiy stavkasiga (masalan, AQShda Federal Rezervning Federal fondlar stavkasi) asoslanadi va undan yuqoriroq darajada bo'ladi. "Prime rate" stavkasidan banklar har xil turdagi kreditlar, kredit kartalari va kredit liniyalari uchun stavkalarni belgilashda asos sifatida foydalanadi.

"Prime rate" stavkasi - bu tijorat banklari o'zlarining eng kreditga layoqatli korporativ mijozlariga taklif etadigan foiz stavkasi hamdir. Ko'pgina boshqa kreditlar, shu jumladan ipoteka, kichik biznes kreditlari va shaxsiy kreditlar foiz stavkalari "Prime Rate" stavkasiga asoslanadi. Eng kreditga layoqatli mijozlarga "Prime rate" stavkasida foizlar belgilansa, qolgan mijozlarga "Prime rate" stavkadan va o'zlarining kredit ballaridan kelib chiqib foiz stavkasi belgilanadi.

Odatda, Federal zaxira yiliga kamida sakkiz marta yig'ilib, federal fond stavkasini muhokama qiladi. Ular iqtisodiyotning hozirgi holati va kelajak uchun prognozidan kelib chiqib, stavkani kamaytirish yoki oshirishga qaror qiladi. Biroq, agar iqtisodiyot retsessiya kabi stress davrlarini boshdan kechirayotgan bo'lsa, Federal zaxira yig'ilishlari soni ortishi mumkin. Ushbu yig'ilishlarda Federal zaxira federal fond stavkasidagi o'zgarishni e'lon qiladi. "Prime rate" stavkasi turli sabablarga ko'ra o'zgarishi mumkin. Masalan, 2022-yil mart oyida AQShda ishsizlik darajasi pandemiyadan oldingi eng past darajada va inflyatsiya 80-yillarning boshidan beri eng yuqori ko'rsatkich bo'lganligi sababli, Federal zaxira inflyatsiyaga qarshi kurashish maqsadida stavkalarni oshiradi.

Haqiqiy Federal fond stavkasini mos ravishda belgilashda Teylor qoidasidan foydalanish muhim ahamiyatga ega. Unga ko'ra Federal fond stavka 3 ta komponentdan tashkil topadi. Birinchi komponent iqtisodiyotning real federal fond stavkasi bo'lib, u o'rta va uzoq muddatga e'tiborga olib belgilanishi kerak. Shunda Federal zaxira uzoq muddat davomida stavkani oshirmaydi. Biroq bu holat real iqtisodiyotni sekinlashuviga olib kelishi mumkin.

Jarayonni tezlatish uchun Teylor tabiiy real fond stavkasiga ikkinchi komponentni qo'shadi. Ikkinchi komponent ishlab chiqarish jarayonidagi bo'shliqni nazarda tutadi. Ya'ni resurslardan foydalanish bema'lol bo'lganda real federal fond stavkasini haqiqiy stavkadan past qilib belgilash, resurslar foydalanish tig'izlashganda esa real federal fond stavkani haqiqiy stavkadan baland qilib belgilash real iqtisodiyotni normal holatga qaytarishga yordam beradi.

Uchinchi komponent haqiqiy inflyatsiya bilan kutilgan inflyatsiya o'rtasidagi farqni e'tiborga oladi. Inflyatsiya yuqori bo'lganda real stavkani oshiradi, inflyatsiya past bo'lganda esa stavkani pasaytiradi (1-rasm)[5].

1-rasm. "Prime rate" stavkasiga ta'sir etuvchi omillar¹.

"Prime rate" odatda Federal rezerv tizimi tomonidan belgilangan federal funds rate asosida belgilanadi. Federal fondlar stavkasi bu banklar o'zaro qisqa muddatli kredit berishda ishlatadigan foiz stavkasi. Agar FED ushbu stavkani oshirsa yoki pasaytirsa, prime rate ham shu yo'nalishda o'zgaradi.

Ushbu stavkaga inflyatsiya darajasi ham ta'sir etadi. Agar inflyatsiya yuqori bo'lsa, foiz stavkalari, shu jumladan "prime rate", odatda oshadi.

Iqtisodiy o'sish tezlashganda va bandlik darajasi yuqori bo'lganda, talab oshadi. Bu ko'pincha "prime rate" ning oshishiga olib keladi. Agar iqtisodiy o'sish sekinlashsa, talab pasayadi va "prime rate" pasayishi mumkin.

Global iqtisodiy muhit, masalan, boshqa mamlakatlardagi foiz stavkalari yoki valyuta kurslaridagi o'zgarishlar, AQShning "prime rate" siyosatiga ta'sir qilishi mumkin. Masalan, xalqaro investorlarning talab va takliflari banklararo foiz stavkalariga ta'sir ko'rsatadi.

Agar kredit olishga bo'lgan talab yuqori bo'lsa, banklar "prime rate" ni oshirishi mumkin. Aksincha, talab pasayganda, stavka pastroq darajada ushlab turilishi mumkin.

Banklarda yetarli likvidlik bo'lsa, ular "prime rate" ni pastroq belgilashi mumkin. Aksincha, likvidlik tanqis bo'lsa, stavka oshadi (2-rasm).

"Prime rate" stavkasining o'sishi

Kreditlashning qimmatlashuvi

Inflyatsiyaning pasayishi

Iqtisodiy o'sishning sekinlashuvi

Investitsiyalar hajmi qisqaradi

"Prime rate" stavkasining pasayishi

Kreditlashning arzonlashuvi

Inflyatsiya xavfi

Iqtisodiy o'sishning tezlashuvi

Investitsiyalar hajmi oshadi

2-rasm. "Prime rate" stavkasi o'zgarishini iqtisodiyotga ta'siri.²

1 Manbaa. Muallif tomonidan tayyorlandi.

2 Manbaa. Muallif tomonidan tayyorlandi.

“Prime rate” stavkasining o‘shishi kreditlashning qimmatlashuviga sabab bo‘ladi: Praym-reytingning oshishi bilan bank kreditlari uchun foiz stavkalari ham ko‘tariladi. Bu:

- Iste‘molchilarning qarz olish hajmini kamaytiradi.
- Yirik kompaniyalarning kreditlar yordamida amalga oshiradigan loyihalarini cheklaydi.

Shuningdek, inflyatsiya darajasining pasayishi kuzatiladi: foiz stavkalari oshganda iste‘mol va investitsiya hajmi qisqaradi, bu esa iqtisodiy talabni pasaytirib, inflyatsiyani kamaytiradi.

Iqtisodiy o‘shishning sekinlashuvi: praym-reytingning oshishi investitsiyalarni cheklab, iqtisodiy faollikni susaytiradi.

Praym-reyting oshganda banklar yuqori foiz stavkalari orqali ko‘proq daromad olishlari mumkin. Investorlarning esa obligatsiyalar va boshqa foizli aktivlar bo‘yicha daromadlar oshadi. Kichik va o‘rta biznes uchun kredit olish qiyinlashadi. Korporatsiyalar uchun esa qarz mablag‘lari qimmatlashadi, bu investitsiya hajmini qisqarishiga olib keladi.

Praym-reyt stavkasi tushganda esa yuqorida sanab o‘tgan o‘zgarishlarning aks ta‘sirini kuzatish mumkin (3-rasm).

3-rasm. “Prime rate” stavkasining xususiyatlari.³

Praym-reytingning asosiy xususiyatlariga e‘tibor qaratadigan bo‘lsak, ular:

Federal Rezerv stavkasi bilan bog‘liqlik. Praym-reytingning eng muhim o‘ziga xos jihati shundaki, u Federal Rezerv tizimining asosiy stavkasi (federal funds rate)ga bevosita bog‘liq. Tijorat banklari praym-reytingni odatda Federal Rezerv stavkasidan 3 foiz punktga yuqori darajada belgilaydi. Misol: Agar Federal Rezervning asosiy stavkasi 5% bo‘lsa, praym-reyt odatda 8% bo‘ladi.

Moslashuvchanlik. Praym-reyting bozor sharoitlari va iqtisodiy o‘zgarishlarga qarab dinamik ravishda o‘zgaradi. Foiz stavkalari pasayganda praym-reyting ham mos ravishda kamayadi, bu esa kreditlash hajmini oshiradi.

Korporativ mijozlar uchun qulaylik. Praym-reyting asosan yirik va yuqori kredit reytingiga ega kompaniyalar uchun mo‘ljallangan. Ushbu mijozlar odatda past riskli hisoblanadi va banklar ularga minimal foiz stavkalarini taklif qiladi.

Shaffoflik va universal mezon. AQShdagi barcha yirik tijorat banklari praym-reytingni bir xil prinsiplarga asoslanib belgilaydi, bu esa moliyaviy tizimning shaffofligini oshiradi. Banklar odatda ushbu stavkani jamoatchilikka e‘lon qiladi, bu esa bozor ishtirokchilariga qaror qabul qilishda yordam beradi.

3 Manbaa. Muallif tomonidan tayyorlandi.

Iqtisodiy faoliyat ko'rsatkichi. Praym-reyting iqtisodiyotning umumiy holatini ifodalovchi ko'rsatkich sifatida ham xizmat qiladi. Agar praym-reyting yuqori bo'lsa, bu iqtisodiy faollik pastligidan yoki inflyatsiya xavfi yuqori ekanidan dalolat beradi. Aksincha, past praym-reyting iqtisodiy faollikning oshishiga xizmat qiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

"Prime rate" tijorat banklari foiz stavkalarini belgilashda asosiy ko'rsatkich sifatida ishlaydi. U Federal rezerv tizimining pul-kredit siyosatiga bog'liq bo'lib, iqtisodiy siklga qarab o'zgaradi. Shu sababli, tijorat banklari prime rate o'zgarishiga mos ravishda o'z xizmatlarining narxlarini belgilab, iqtisodiy faollikka bevosita ta'sir ko'rsatadi.

U asosan Federal rezerv tizimi tomonidan belgilangan federal funds rate (federal fondlar stavkasi) asosida shakllanadi. Federal fondlar stavkasi ko'tarilganda, "prime rate" ham o'sadi.

Praym-reyting oshishi yoki pasayishi iqtisodiyot va bozor ishtirokchilari uchun turli xil natijalarga olib keladi. Uning o'zgarishi:

- Iqtisodiy o'sish va inflyatsiya darajasini boshqarish uchun muhim vosita hisoblanadi.

- Bozor ishtirokchilari uchun foyda va zararlarni keltiradi, bu ularning moliyaviy qarorlariga ta'sir ko'rsatadi.

Ipoteka kreditlari, iste'mol kreditlari, va biznes kreditlari uchun foiz stavkalari odatda prime rate asosida belgilangan ustama (spread) bilan hisoblanadi.

"Prime rate" tijorat banklariga foyda marjasini boshqarish imkonini beradi. Banklar arzonroq manbalardan (mijozlarning omonatlari yoki qisqa muddatli qarzarlar) mablag' olib, yuqoriroq stavkalarda kredit berish orqali foyda oladi.

Tijorat banklari "prime rate" stavkasidan yuqori marjinal foyda olish uchun foizlarni qo'shadi, ammo bu stavkalar bozor raqobati va mijozlarning to'lov qobiliyatiga qarab farqlanadi.

"Prime rate" tizimining afzalliklari:

1. Kreditlar uchun foiz stavkalarini belgilashda yagona va shaffof mezonlarni yaratadi.
2. Tijorat banklariga foiz risklarini boshqarishda yordam beradi.
3. Iqtisodiy o'sishni rag'batlantirish uchun qulay sharoitlar yaratadi.

Yuqorida bildirilgan fikr-mulohazalarni inobatga olib quyidagi takliflarni berishni lozim deb topdik:

1. Dinamik boshqaruv: Praym-reyting iqtisodiy sharoitlarga mos ravishda tezkor o'zgartirilishi lozim.

2. Risklarni nazorat qilish: banklar praym-reyting o'zgarishiga mos keladigan kreditlash siyosatini ishlab chiqishlari kerak.

3. Foiz sezgiriligini tahlil qilish: GAP modeli kabi usullar yordamida praym-reyt o'zgarishlarining ta'sirini oldindan baholanishi lozim.

Ushbu chora-tadbirlar praym-reytingning iqtisodiyotga salbiy ta'sirini minimallashtirish va uning ijobiy ta'siridan maksimal foydalanishni ta'minlashga yordam beradi.

4. Amerika tijorat banklarining to'lov qobiliyati yuqori yirik korporativ mijozlarini past foiz stavka (prime rate stavkasi)da kreditlash amaliyotini O'zbekiston sharoitida qo'llash maqsadga muvofiqdir.

5. Shuningdek, O'zbekiston tijorat banklarida ham o'rta va kichik biznesni kreditlashda ularning kredit ballaridan kelib chiqib foiz belgilash tizimining joriy etilishi mijoz va bank o'rtasidagi kredit munosabatlarini rag'batlantiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Prafulla G. Nabar, Sang Yong Park and Anthony Saunders. Prime rate changes: Is there an advantage in being first? The journal of Business. Vol. 66, No. 1(Jan., 1993), pp. 69-92.
2. Jianzhou Zhu, Manfen Chen, Wanli Li. Recent changes in the prime rate behavior. Review of Quantitative Finance and Accounting. Volume 33, 26 May 2009, pages 177-192.
3. Joseph Friedman, Yochanan Shachmurove. The responses of the prime rate to change in policies of the Federal Reserve. Economic Modelling, Volume 46, April 2015, pages 407 - 411.
4. Michael A. Goldberg. The sensitivity of the prime rate to market conditions. The journal of financial research. Volume7, Issue4. Winter 1984, Pages 269-280.

5. John Taylor, professor and confidante, originally presented the construct for what later became known as the Taylor rule at a Carnegie-Rochester conference in the early 1990s; see John B. Taylor (1993), «Discretion versus Policy Rules in Practice,» Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy, vol. 39, pp. 195-214.
6. <https://www.federalreserve.gov/>

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

